

BIOQUEER EM: DIVERSIDADE DOS SEXOS

Por: Efeh Victorio M. Crempe
Caio César Souza Coelho
João de Deus de Souza Paiva
Lucas Garcia Alves Ferreira
Roseli Soncini

Revisão: Thais Emilia de Campos dos Santos

AGRADECIMENTOS:

Olá! Seja bem-vinda(o) a esta cartilha!!

Sou a Anne, bióloga e feminista, e venho perguntar se voce sabia que o sexo biológico não se resume apenas a masculino e feminino? Na verdade, há uma diversidade de variações que fazem parte do desenvolvimento humano.

Você sabia que existe uma diversidade na expressão do sexo?

No mundo em que vivemos, aceitamos os conceitos do ocidente, mas existe sim uma variedade de sexo que vai além do macho ou fêmea e homem ou mulher.

Vamos construir um organograma dos sexos?

"Macho e fêmea ou homem e mulher" são termos que usamos para falar sobre como as pessoas nascem, o que chamamos de sexo biológico. Mas, junto com esse conceito, está profundamente enraizada a ideia de gênero. Esse conceito é binário e parece que é fixo. Ainda temos outros termos binários: masculino e feminino. Aprendemos na nossa educação familiar e nas escolas, só que as coisas não são assim, não é mesmo!!!

Vamos ver isso de perto e construir um organograma sobre esse assunto que hoje em dia é mais complexo do que pensamos. Veja abaixo um organograma com a visão binária da sociedade:

Sexo Biológico e sua diversidade:

Sexo Biológico e sua diversidade:

A diferenciação do sexo se dá por diversos fatores genéticos e hormonais a partir da oitava semana de gestação. A produção de testosterona e do hormônio antimülleriano (AMH) pelos testículos recém-formados resulta na persistência do ducto de Wolff (origina epidídimo, ducto deferente e vesícula seminal) e na regressão do ducto Mülleriano. Nos fetos com ovários, há regressão do ducto de Wolff e persistência do ducto Mülleriano (origina parte da vagina, útero e tuba uterina). A produção de testosterona também promove a formação da genitália externa penoescrotal, enquanto que na sua ausência há formação da genitália externa vulvovaginal.

Abaixo, temos um esquema sobre diferenciação do sexo que ocorre após a determinação do sexo!

Do ponto de vista biológico, existe o chamado dimorfismo sexual, ou seja, duas categorias principais: macho e fêmea. Mas isso não significa que todos os corpos se encaixem perfeitamente nesses dois grupos. Existem variações naturais que fazem parte da diversidade biológica humana. No entanto, desde cedo aprendemos uma versão simplificada desses conceitos, muitas vezes reduzida a rótulos como "masculino e feminino" ou "homem e mulher".

Essa forma de ensinar ignora tanto a complexidade do sexo biológico quanto a existência do gênero, que não se resume à biologia. Mais adiante, vou explicar melhor essa diferença entre sexo e gênero e por que ela é tão importante!

Sexo Biológico e sua diversidade:

Você sabia que na literatura científica contemporânea, o sexo biológico é classificado em cinco dimensões principais: Sexo cromossômico (constituição genética, como XX ou XY); Sexo gonadal (presença de ovários ou testículos); Sexo fenotípico (características físicas externas); Sexo hormonal (perfil de hormônios sexuais); Sexo cerebral (diferenças neuroanatômicas e funcionais). Veremos abaixo o sexo fenotípico!!

ACHERMANN; HUGHES, 2025, p.905

Na página anterior, visualizamos a formação e a morfologia da genitália interna de machos e fêmeas. Nesta página observamos a morfologia da genitália externa vulvovaginal e penoscrotal (sexo fenotípico) nessa página. Em ambos os casos, observamos genitálias típicas, ou seja, indivíduos sem Diferenças do Desenvolvimento do Sexo (DDS). Mas, e os indivíduos com DDS?

Sexo Biológico e sua diversidade:

As DDS, surgem durante o desenvolvimento embrionário e fetal. Podendo ser causados por:

- variações numéricas ou estruturais nos cromossomos sexuais,
- variações nos genes envolvidos no desenvolvimento gonadal e/ou genital (levando à inativação ou ativação),
- variações na síntese de hormônios das gônadas e/ou adrenais.

Abaixo há um resumo do que vimos anteriormente e uma introdução sobre as DDS!

Viu tamanha complexidade do sexo biológico?

Vamos introduzir que é importante diferenciarmos os tipos de corpos, temos: endossexo e intersexo. O endossexo refere-se ao corpo com desenvolvimento típico do sexo dentro da lógica binária macho-fêmea. A pessoa intersexo refere-se à identidade autodeclarada de pessoas que tem variações de anatomia sexual e reprodutiva e ou hormonal, ou seja, pessoas com DDS.

Nem toda pessoa que tem DDS se identifica como intersexo, mas todo intersexo é uma pessoa com DDS. Porque estudar DDS nos auxilia a compreender a binariedade do sexo e do gênero?

Gênero e sua diversidade

Antes de nascermos já temos um sexo pré definido socialmente???

Sim! Na nossa sociedade é imposto um gênero de nascimento que acaba se correlacionando com sexo biológico.

A forma como expressamos o nosso gênero é influenciada pelo que a sociedade ocidental nos impõe.

A nova ideia aqui é entender que a forma como enxergamos os papéis de gênero (o que é "ser homem" ou "ser mulher" na sociedade) não afeta só o comportamento, mas também os corpos dessas pessoas – mudando até aspectos biológicos com o tempo.

É impossível separar um do outro, e o que estamos sempre observando é a relação entre sexo biológico e gênero: a identidade de gênero se constrói também dentro dos limites da biologia, assim como o sexo biológico se constrói além desses limites. Em outras palavras, nossas crenças sobre gênero moldam não apenas nosso comportamento, mas também o desenvolvimento e o funcionamento do nosso corpo. Por isso precisamos estudar ambos, visando a desmistificação do assunto e maior compreensão dessas variações.

Gênero e sua diversidade

Construção do gênero

Como já foi dito, antes mesmo de nascer nos é imposto um sexo intrínseco biológico e o nosso gênero. Muitas das vezes relacionadas somente com sua morfologia!

Ex: É um menino por ter genitália interna e externa de macho atrelada ao dimorfismo sexual (podendo ser um homem cis - aquele que se identifica com o gênero dado ao nascimento).

Veja que aqui há uma compreensão binária do que é sexo/gênero

Desconstrução do gênero

A desconstrução de gênero ocorre quando pessoas não se identificam com o gênero que foi designado em seu nascimento ou com sua expressão de gênero que foi imposta. Geralmente, se identificam como: mulheres trans, travesti, homem trans e trans não binárias.

Podemos concluir que um conjunto de fatores biológicos tem uma relação intra específica com o gênero, assim ambos se unificam em uma coisa só na sociedade.

Gênero e sua diversidade

Desconstrução do gênero

Acima debatemos um pouco sobre a imposição do gênero correlacionado ao sexo biológico, mas esquecemos que existe um espectro da diversidade em seres humanos tanto morfofisiologicamente quanto socialmente.

Faltou somente explicarmos a expressão de gênero (como você se expressa socialmente) e a orientação sexual (por quem você se atrai). Por outro lado, enquanto tanto humanos quanto animais possuem sexo, apenas os humanos possuem gênero. E agora parece que o trem complicou bastante, não? E o porquê nós da biologia devemos entender tudo isso?

Implicações e uma nova perspectiva

Estudar anatomia e fisiologia nos tempos atuais requer cuidado para não excluirmos os corpos que existem e que são reais. Mesmo assim, estão fora de nossos materiais didáticos, inclusive nos livros didáticos. Por este motivo a cartilha foi elaborada, sendo um material para auxiliar a compreender a diversidade do sexo biológico e do gênero

É necessário compreender as diversidades do sexo biológico e do gênero para que tenhamos uma educação inclusiva no ensino de biologia.

E chegamos ao final da nossa cartilha, sendo que agora iremos completar a construção do organograma. Este ficará bem atual se incluirmos todas as variações de sexo e gênero que debatemos acima. Esperamos que tenha gostado da nossa cartilha e que tenham adquirido informação atualizada sobre o assunto!!

Veja abaixo o organograma

Glossário

- ***Androgen insensitivity syndrome - Síndrome de insensibilidade androgênica:*** Condição de diferença no desenvolvimento sexual caracterizada por sinalização androgênica diminuída ou ausente devido a um defeito genético que afeta a ligação da testosterona ou di-hidrotestosterona ao receptor androgênico.
- ***Bipotential gonads - Gônadas bipotenciais:*** Gônadas indiferenciadas com capacidade de se desenvolver em ovários ou testículos.
- ***Chordee - Cordee:*** Condição congênita que afeta a função e aparência peniana, causando curvatura do pênis durante a ereção.
- ***Gender identity - Identidade de gênero:*** Senso subjetivo básico de uma pessoa sobre si mesma como homem, mulher ou outra identidade de gênero (por exemplo, "intersexo"). Desenvolve-se ao longo do tempo e não é função direta de genes ou exposição pré-natal a hormônios sexuais.
- ***Gender role - Papel de gênero (Expressão de Gênero):*** Comportamentos, atitudes e traços de personalidade que uma sociedade, em determinada cultura e período histórico, designa como masculinos ou femininos, considerados mais "apropriados" ou típicos do papel social masculino ou feminino.

Glossário

- ***Gonadal dysgenesis - Disgenesia gonadal:*** Condição de diferença no desenvolvimento do sexo caracterizada pela perda de células germinativas primordiais e desenvolvimento gonadal atípico durante a embriogênese.
- ***Granulosa cells - Células da granulosa:*** Linhagem celular de suporte no ovário.
- ***Klinefelter syndrome - Síndrome de Klinefelter:*** Condição que afeta apenas indivíduos machos, ocorrendo quando um cromossomo X extra está presente (47,XXY).
- ***Labioscrotal folds - Pregas labioescrotais:*** Estrutura pareada presente durante o estágio indiferenciado do desenvolvimento genital externo, responsável pela formação dos grandes lábios (fêmea) e do escroto (macho).
- ***Leydig cells - Células de Leydig:*** Células produtoras de esteroides no testículo.
- ***Sertoli cells - Células de Sertoli:*** Linhagem celular de suporte masculino no testículo.
- ***Turner syndrome - Síndrome de Turner:*** Condição que afeta apenas indivíduos fêmeas, ocorrendo quando um dos cromossomos X está ausente ou parcialmente ausente (45,X).
- ***Virilization - Virilização:*** Condição na qual indivíduos fêmea desenvolvem características andrógenas, como hirsutismo (crescimento excessivo de pelos faciais)

Referências

Ahmed, S.F., Armstrong, K., Cheng, E.Y. et al. Differences of sex development. Nat Rev Dis Primers 11, 54 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41572-025-00637-y>

ACHERMANN, John C.; HUGHES, Ieuan A. Distúrbios Pediátricos do Desenvolvimento Sexual. In: MELMED, S.; KÖNENBERG, H. M. (ed.). Williams Textbook of Endocrinology. 14. ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2025. p. 893-949.

BARROS, C. M. M. de; SILVA, M. B. e. Biológico e social andam juntos: como a genética pode nos ajudar a entender a complexidade da constituição de sexo/gênero. Genética na Escola, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 7–14, 2023. DOI: 10.55838/1980-3540.ge.2023.481. Disponível em: <https://geneticanaescola.emnuvens.com.br/revista/article/view/481>. Acesso em: 13 dez. 2024

FAUSTO-STERLING, Anne. Os cinco sexos porque macho e fêmea não são o bastante. The Sciences, p. 20-24, 1993.

FONSECA, J. V. C. Gênero e diversidade sexual na escola a partir da perspectiva de profissionais da educação. 2016. 22 f. Artigo (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016.

GILBERT, Scott F. Biologia do desenvolvimento. Tradução de Catarina de Moura Elias de Freitas et al.; revisão técnica de Catarina de Moura Elias de Freitas. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 5, p. 7–41, 2009. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773>. Acesso em: 10 jan. 2025.

Reyes, AP, León, NY, Frost, ER et al. Controle genético do desenvolvimento sexual típico e atípico. Nat Rev Urol 20, 434–451 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41585-023-00754-x>

ROUGHGARDEN, Joan. Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People. Berkeley: University of California Press, 2004. ISBN 0-520-24073-1.

SCHLÜTER, Karine; FERREIRA, Lucas Garcia Alves; SILVA, Magnus Regios Dias da. Determinação e diferenciação biológica do sexo e suas diversidades. In: CIASCA, Saulo Vito; HERCOWITZ, Andrea; LOPES JUNIOR, Ademir (Ed.). Saúde LGBTQIA+: Práticas de cuidado transdisciplinar. 1. ed. Barueri: Editora Manole, 2021. ISBN 10: 6555761164

REALIZAÇÃO:

AGRADECIMENTOS:

APOIO E DIVULGAÇÃO

REALIZAÇÃO:

AGRADECIMENTOS:

APOIO E DIVULGAÇÃO

